

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИНИНГ ЖАРОҲАТДАН КЕЙИНГИ ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШНИНГ ТУРЛИ УСУЛЛАРИ

Бакиев Ш.Ш.¹, Абдуллоев А.С.¹, Кудратова Н.Б.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада юз-жағ соҳасининг жароҳатидан кейинги деформацияларини даволаш имкониятларига бағишланган. Диагностика ва даволашнинг асосий усуллари, жумладан, жарроҳлик ва консерватив ёндашувлар кўриб чиқилган. Тадқиқотда 189 нафар бемор иштирок этиб, уларда турли хил деформацияларни даволашнинг турли усуллари қўлланилган ва самарадорлиги ҳамда асоратлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Жароҳатдан кейинги деформациялар, юз-жағ соҳаси, даволаш, реконструктив жарроҳлик, мултидисциплинар ёндашув.

VARIOUS METHODS OF TREATMENT OF POST-TRAUMATIC DEFORMATIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION

Bakiev Sh.Sh.¹, Abdulloev A.S.¹, Kudratova N.B.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article explores the potential approaches to managing post-traumatic deformities of the maxillofacial region. It outlines the principal diagnostic and therapeutic strategies, encompassing both surgical and non-surgical modalities. The study included 189 patients who received different interventions for a range of deformities, with an evaluation conducted on their outcomes and associated complications.

Keywords: post-traumatic deformities, maxillofacial region, treatment, reconstructive surgery, multidisciplinary approach.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Бакиев Ш.Ш.¹, Абдуллоев А.С.¹, Кудратова Н.Б.²

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Статья рассматривает перспективы терапии посттравматических изменений структур челюстно-лицевой зоны. Представлены ключевые подходы к диагностике и коррекции нарушений, охватывающие как оперативные, так и неинвазивные методы. В исследование были включены 189 пациентов, которым применялись разнообразные способы устранения различных деформаций; проведена оценка их результативности и возможных неблагоприятных последствий.

Ключевые слова: посттравматические деформации, челюстно-лицевая область, лечение, реконструктивная хирургия, мультидисциплинарный подход.

Долзарблиги. Юз-жағ соҳасидаги жароҳатдан кейинги деформацияларни даволашнинг замонавий имкониятлари тиббиёт ва жарроҳлик соҳасидаги энг сўнгги ютуқларни ўз ичига олади. Бундай жароҳатлар кўпинча травмадан сўнг юзага келадиган деформацияларни келтириб чиқариши мумкин ва уларни бартараф этишда мураккаб даволаш жараёни талаб қилинади. Ҳозирги кунда ушбу соҳада мавжуд бўлган муолажалар ва усуллар ҳақида баъзи асосий маълумотлар:

- Юз ва жағ деформацияларини тиклаш учун жарроҳлик амалиётлари, масалан, остеосинтез (суякларни бирлаштириш) ва пластика қўлланилади.
- Даволаш жараёнида физик терапия ва реабилитация усуллари самарали бўлиб, мушак кучини ва ҳаракат эркинлигини тиклашда ёрдам беради.
- Юз ва жағ деформацияларини бартараф этишда эстетик жарроҳлик амалиётлари, масалан, ринопластика ёки рационал тузатувчи операциялар қўлланилади. Улар эстетик кўринишни яхшилаш, шу жумладан жароҳатдан кейинги изларни камайштиришда самарали ҳисобланади.
- Юз ва жағ тузилмаларини аниқ тиклаш учун 3D моделлар ва шаблонлардан фойдаланган ҳолда жарроҳлик амалиётлари бажарилади.

- Лазерлардан фойдаланиш тери тузилишини тиклаш ва деформацияларни юмшатишда самарали бўлиб, одатда изларни камайтиришда қўлланилади.
- Қисқа дастурлар ва минимал инвазив жарроҳлик техникасидан фойдаланиш амалиётларни янада аниқ ва эҳтиёткорлик билан олиб бориш имконини беради.
- Геном таҳлилари ва индивидуал тавсиялар асосида даволашни шахсийлаштириш мумкин.
- Аниқ ташқи кўриниш ва шахсий қабул қилиш жараёнидаги ўзгаришларни энгиллаштириш мақсадида психологик маслаҳат ва қўллаб-қувватлаш хизматлари таъминланади.

Ушбу усуллар ҳар бир ҳолатда турлича қўлланилади ва ҳар қандай вазиятда индивидуал ёндашув ҳамда мутахассиснинг тажрибаси асосий аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Биз ёноқ-юқори жағ-қўз косаси комплексида посттравматик нуқсон ва деформациялари мавжуд бўлган беморларнинг 189 тасини (тасодифий танланма) танлаб олдик ва таҳлил қилдик. Ушбу беморларнинг барчаси 2023 йилдан 2025 йилгача стоматология ва юз-жағ жарроҳлиги бўлимида текширувдан ўтган ва даволанган.

165 (87%) бемор жароҳат олган пайтидан 2 ойдан ортиқ вақт ўтиб, яъни калла-юз деформациялари шаклланаётган ёки шаклланиб бўлганидан кейин шифохонага мурожаат қилган.

Шифохонага ётқизилгунгача 98 (52%) бемор ихтисослаштирилган тиббий ёрдам олмаган, 91 (48%) эса бир ёки бир нечта жарроҳлик аралашувларини бошдан кечирган, аммо улар қониқарли натижа бермаган. Бу эса уларнинг СамШТБ мутахассисларига мурожаат қилишларига сабаб бўлган. Юз ўрта соҳаси шикастланишининг ҳажми бўйича беморлар қуйидагича тақсимланган (1-жадвал).

1-жадвал.

Шикастланиш ҳажми	Беморлар сони	Фоиз бўйича нисбати
Кўз косаси тубининг нуқсонлари	5	2,6%
Ёноқ-қўз косаси комплексининг ПТДси	70	37%
Ёноқ-юқори жағ-қўз косаси комплексининг ПТДси	68	36%
Пешона-ёноқ-қўз косаси комплексининг ПТДси	34	18%
Юз ўрта соҳаси ПТДси	12	6,3%

Юзнинг юқори ва ўрта зоналарида посттравматик деформациялар ва нуқсонлари мавжуд бўлган ва таҳлилга киритилган шахсларда (189 нафар бемор) жами 562 та жарроҳлик амалиёти ўтказилган.

Шу билан бирга, 168 (89%) бемор орасида шифохонага ётқизилганлар ҳамда босқичма-босқич ўтказилган реконструктив операциялар сони 2 тадан 4 тагача, 21 беморда (11%) эса 5 тадан 11 тагача ташкил этган.

2-жадвал.

Юз ўрта зонасида посттравматик деформацияси (ПТД) бўлган беморларнинг оператив даволаш усуллари ва уларда юзага келадиган асоратларнинг тавсифи

Усуллар	Операциялар сони	Асоратлар частотаси	Abs. %
Силикон имплантатлар	30	7	23,33%
Формаллаштирилган трансплантатлар	27	12	44,44%
Симли имплантат (гамак)	10	6	60,0%
F-симон титан пластина	59	4	6,78%
Титан тўр	122	13	10,66%
Тепа сохадан олинган суяк трансплантатлар	42	11	26,19%

75 (39,7%) беморда юқорида қайд этилган патология асосида такрорий операциялар ўтказилган. Шу билан бирга, 12 нафар беморда (16%) ёноқ суяги бўлақларининг нотўғри ўрнатилиши ёки унинг ремоделланиши таъсирида биринчи операциядан сўнг деформация сақланиб қолган, 63 нафарда (84%) эса суяк бўлақлари етарли даражада сифатли фиксация қилинмаганлиги туфайли деформациянинг қайталаниши кузатилган.

Натижалар. Силикон имплантатлар 30 ҳолатда қўлланилган, одатда ёноқ ва кўз ости соҳаларини контурли пластика қилиш ва камроқ ҳолларда кўз косаси тубини тиклашда ишлатилган. Асоратлар 23,33% ни ташкил этган ва улар имплантатнинг ёринглаши, сиқилиши, силжиши ёки контурланиши билан боғлиқ экани аниқланган. Индивидуал моделлаштирилган силикон имплантатлар яхши эстетик натижаларни таъминлайди, бироқ тўқималардаги яллиғланиш жараёнлари ва жароҳатланишга сезгирлиги юқори.

Формалинлаштирилган суяк трансплантатлари 27 ҳолатда қўлланилган. Асоратлар chastotasi 44,4% ни ташкил этган ва улар қабул қилувчи лозанинг ёринглаши ёки трансплантатнинг сўрилиши билан боғлиқ экани қайд қилинган.

Ўн нафар беморда кўз косаси тубини реконструкция қилиш учун "Gamak" тури симли имплантатлар қўлланилган. Уларни ўрнатишда юқори жағ бўшлиғи орқали кириш йўлидан фойдаланилган, бироқ 60% ҳолатда улар силжиш оқибатида таянч вазифасини бажармади ва кейинчалик қўлланилмаган.

59 беморда шу мақсадда F-симон титан пластиналар ўрнатилган. 6,78% ҳолатда асоратлар қайд этилган ва улар пластиналарнинг силжиши ҳамда бўшлиқдаги яллиғланиш билан боғлиқ бўлган.

Пешона ва юзнинг ўрта зонаси суяклари (шу жумладан кўз косаси туби) нуқсонларини бартараф этиш учун 122 беморда торсимон титан пластиналар қўлланилган. Асоратлар 10,6% ҳолатда кузатилган ва улар торнинг ёринглаши ҳамда атроф тўқималарнинг яллиғланиши билан боғлиқ бўлган.

Тепа соҳасидан олинган тўлиқ қатламли ва парчаланган суяк трансплантатлари 42 беморда, асосан бурун, пешона суяги, юқори жағ ва ёноқ суягининг таянч-контур пластикасида қўлланилган. Асоратлар 26,2% ҳолатда қайд этилган ва улар автотрансплантатнинг қисман сўрилиши ҳамда атроф тўқималарнинг яллиғланиши билан боғлиқ бўлган. Яллиғланиш асоратлари шикастланган соҳани операциядан олдин етарлича баҳоламаслик, масалан, бурун ёндош бўшлиқларда суръатли яллиғланишнинг мавжудлиги билан изоҳланади.

Ёноқ-юқори жағ-кўз косаси комплексининг шаклланаётган посттравматик деформацияларини даволаш бўйича тажрибамиз жуда чекланган (жами 5 бемор). Бу ҳолат беморларнинг жароҳатдан кейинги дастлабки даврда, яъни шишиш ва гематомалар аниқ намоён бўлган пайтда ёки юз деформацияси кўзга ташланадиган бўлиб қолганидан кейин мурожаат қилишлари билан боғлиқ.

Баъзи клиник вазиятларда беморлар деформация шаклланаётган пайтда қўшма шикастланишлар сабабли бошқа ихтисослаштирилган муассасаларда (нейрохирургия, травматология бўлимлари ва бошқаларда) даволанади. Шу билан бирга, маълум хулосалар чиқариш мумкин.

Қониқарли эстетик ва функционал натижаларга эришиш учун юзнинг жароҳатланган ўрта соҳасига эркин кириш йўллари белгилаш, нуқсон ёки деформация соҳасини осон визуализация қилиш, битган ёки битаяптган суяк бўлақларини аниқ остеотомия қилиш ва шаклланиб улгурган чандиқларни бартараф этиш тавсия қилинади.

Бунга юздаги жароҳат зонасига кириш йўллари турли комбинациялари, хусусан коронар, субсилиар, оғиз ичи ва юқори қовоқ орқали амалга ошириладиган усуллар қўлланилиши талаб этилади. Муайян усул ёноқ равоғи соҳасидаги битиш даражаси ва ёноқ суяги деформацияси ҳажми билан белгиланади.

Ёноқ суяги кўп бўлакли (майда осколкали) синган ҳолатларда коронар йўл афзал кўрилган. Операция пайтида юзага келган суяк нуқсонларини автотрансплантатлар ёрдамида бартараф этиш керак. Кейинчалик юмшоқ тўқималар деформацияси шаклланишининг олдини олиш мақсадида аксариат беморларда юз ўрта соҳасининг юмшоқ тўқималари махсус ҳосил қилинган тешиқлар орқали, кўз косасининг пастки қираси бўйлаб осилиши талаб этилади.

Хулоса. Ёноқ-бурун-кўз косаси комплексидаги посттравматик деформацияларни (ЁБKK PTD) жарроҳлик йўли билан даволаш учун олдин қўлланилган барча усуллар қониқарли даражада самарали бўлмаган. Реконструктив операцияларни кўп босқичли тартибда амалга ошириш ва улар орасидаги оралиқ муддатнинг узоклиги ЁБKK PTD бўлган беморларни самарали реабилитация қилишни чеклаган.

ЁБKK PTDда суяк тўқимасидаги нуқсонларни тўлдиришда мембранос трансплантатлар (тепа суяги) афзалликка эга. Чунки операциядан кейинги даврда уларнинг резорбцияланиш ҳажми энхондрал трансплантатларникига нисбатан камроқ бўлиб, реконструктив операциядан 8–12 ой ўтгач, аввалги ҳажмдан тахминан 21% гача бўлади.

Тепа суягидан олинган трансплантатларнинг резорбция даражаси кўз соҳаларидаги силжишда қўлланиладиган гиперкоррекцияни интраоперацион тартибда аниқлаш имконини беради, бу киймат мувофиқ равишда 2 мм ва 1 мм ни ташкил этади.

Адабиётлар руйхати:

1. Альбицкий В. Ю., Закирова Л. А. Этапы развития реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области в России в XIX-XX вв //Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени НА Семашко. – 2015. – №. 3. – С. 14-17.
2. Богатов В. В., Голиков Д. И. История кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ТГМУ //Современная стоматология: от традиций к инновациям. – 2018. – С. 63-68.
3. Безруков В.М., Рабухина Н.А. Деформации лицевого черепа. -М. :МИА, 2005. -С. -180-197.
4. Вербо Е. В. и др. Использование надключичного лоскута на перфорантном сосуде при устранении дефектов челюстно-лицевой области //Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2015. – №. 1. – С. 10-23.
5. Гольбрайх В.Р., Фомичев Е.В., Мухаев Х.Х. Отечественная челюстно-лицевая хирургия (очерки истории).- Волгоград, "Страница-2" 2002.- 124с.
6. Рауэр А.Е., Михельсон Н.М., Пластические операции на лице.- Наркомз-драв СССР: Медгиз, 1943. -С. 88-93.
7. Ризаев Ж. А., Абдуллаев А. С., Кубаев А. С. Перспективы лечения невритов в комплексе с этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбилипен //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2022. – С. 20-24.
8. Стучилов В.А., Никитин А.А., Корниенко В.Н., Потапов А.А., Панченко В.Я., Евсеев А.В. Возможности спиральной компьютерной томографии в диагностике и лечении травматических повреждений средней зоны лица// Вестник рентгенологии и радиологии. -2002. -№4. - С. 9-14.
9. Усманов Р. и др. Замещение лунки удаленного зуба аутогенным костным трансплантатом с целью профилактики возникновения дефектов //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 60-62.
10. Федорова С.В. Ретроспективный анализ клиники, диагностики и лечения больных с посттравматическими дефектами и деформациями нижнего края и дна глазницы; Дис.канд. мед наук/ ЦНИИС- М.,2004 - 152 с.
11. Хитров Ф.М. Пластическое замещение дефектов лица и шеи филатовским стеблем, -М.: Медгиз, 1954. -С. 5-7
12. Юркив О.В. Клинико-анатомическое обоснование трансвенечного доступа при лечении посттравматических дефектов и деформаций верхней и средней зон лица : Дис канд. мед. наук. -М., -2000.
13. Abdullaev A., Usmanov R. Mechanisms of the development of impaired consciousness in patients with traumatic brain injury and maxillofacial trauma //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D3. – С. 115-122.
14. Alimdzhanovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.
15. Ayubov A. et al. Level of oral hygiene when smoking //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 234-241.
16. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A method for increasing the effectiveness of chondroprotective therapy in patients with tmj arthritis-arthritis accompanying cervical osteochondrosis //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
17. Ugli T. F. R. et al. Study of the morphological picture in dental implantation //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 38-44.

Иқтибос учун: Бакиев Ш.Ш., Абдуллоев А.С., Кудратова Н.Б. Юз-жағ соҳасининг жароҳатдан кейинги деформацияларини даволашнинг турли усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 865–868. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17895468>